

**INFLUENCIA DE LA LECTURA DE CUENTOS EN LA
COMPRESIÓN LECTORA**

***INFLUENCE OF STORY READING ON READING
COMPREHENSION***

Joice Malena Jaramillo Jaramillo¹

RESUMEN

El presente artículo tuvo como objetivo analizar la influencia de la lectura de cuentos en la comprensión lectora de estudiantes de quinto año. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, con diseño descriptivo y correlacional. Se utilizó una escala Likert aplicada a 30 individuos. Los resultados evidenciaron que los estudiantes muestran interés por la lectura de cuentos, especialmente cuando esta actividad es guiada en el aula, pero esta práctica es limitada en el hogar. En el ámbito de comprensión lectora, se observó que los estudiantes logran identificar aspectos básicos de los textos, sin embargo, presentan dificultades en procesos más complejos. En conclusión, la lectura de cuentos influye positivamente en la comprensión lectora, sin embargo, se recomienda implementar estrategias didácticas e innovadoras que promuevan la participación activa y el entendimiento de textos.

Palabras clave: cuentos, comprensión lectora, lectura.

1. INTRODUCCIÓN

La lectura es una de las habilidades más importantes dentro de la formación

ABSTRACT

The present study aimed to analyze the influence of story reading on reading comprehension in fifth-grade students. The research was conducted under a quantitative approach, with a descriptive and correlational design. A Likert scale questionnaire was applied to 30 participants. The results showed that students demonstrate interest in reading stories, especially when this activity is guided in the classroom; however, this practice is limited at home. In terms of reading comprehension, it was observed that students are able to identify basic aspects of texts; nevertheless, they present difficulties in more complex processes. In conclusion, story reading positively influences reading comprehension; however, it is recommended to implement innovative and didactic strategies that promote active participation and better understanding of texts.

Keywords: stories, reading comprehension, reading.

escolar de los estudiantes, esto les permite comprender lo que sucede a su alrededor y expresar sus ideas. En el ámbito educativo,

¹Joice Malena Jaramillo Jaramillo, Ministerio de Educación, Ecuador, joicemajaramillo@yahoo.es, <https://orcid.org/0009-0009-1500-6644>

especialmente en el área de Lengua y Literatura, la comprensión lectora cumple un papel fundamental, pues gracias a esta competencia los estudiantes pueden comprender, e identificar ideas sobre la información que reciben (Rojas y Fernandez, 2025). En los primeros años de educación básica, el desarrollo de esta competencia es sumamente importante. No obstante, en varias ocasiones los estudiantes tienen dificultades para para comprender lo que leen (Alvariño et al., 2024). Estas dificultades pueden estar asociadas a distintos factores, como la falta de hábitos de lectura, la poca motivación hacia la lectura de textos o la metodología tradicionalista dentro del aula de clase.

Los cuentos ofrecen diversas oportunidades para fortalecer la comprensión lectora (Bajaña, 2026). A través de ellos, los estudiantes pueden identificar personajes, reconocer el orden de los acontecimientos, inferir el por qué los personajes realizan una acción y qué puede pasar conforme vayan leyendo el cuento. De este modo, Romero y Reyes (2025) la lectura de cuentos no solo promueve el gusto hacia la lectura, a su vez, contribuye el desarrollo de las competencias lectoras.

Becerra et al. (2023) en su investigación “Estudio descriptivo de estrategias de comprensión lectora en estudiantes de 5 y 8 año básico de la comuna de Osorno”, señalan que los estudiantes demuestran la capacidad de identificar significados, relacionar ideas o inferir información dentro de los textos. En este estudio participaron 471 estudiantes de quinto año, de los cuales el 68 % respondió de manera correcta a las preguntas relacionadas con la capacidad de clasificar y agrupar palabras según su conocimiento del vocabulario. Asimismo, las preguntas que evaluaban la identificación de la importancia dentro del texto obtuvieron resultados mayores al 50 %, sin embargo, en algunas escuelas se present un 34 % en este ámbito. Además, de acuerdo con Sarango et al. (2025) las mayores dificultades se presentaron y observaron en el nivel léxico-semántico, especialmente en identificar estados de ánimo a partir del vocabulario, lo cual evidencia limitaciones para establecer relaciones entre palabras y comprender de mayor manera el texto.

Según Sibiri y Pinduisaca (2025) el desarrollo de la comprensión lectora se puede mejorar cuando se aplican las estrategias pedagógicas adecuadas en el aula de clase. En

este sentido, Berrío et al. (2024) señalan en su estudio “Influencia De La Estrategia De Cuentos En Shipibo En La Comprension Lectora De Estudiantes Del Quinto Y Sexto Grado De Primaria” que, en el pre test, el 66, 7% se encontraba en un nivel inicial, lo cual evidencia dificultades para comprender textos narrativos. Sin embargo, después de la aplicación propuesta por parte de los investigadores en el post test este porcentaje bajó al 13, 3 %. Dichos resultados muestran que varios estudiantes lograron avanzar hacia los niveles de proceso y formación, lo cual refleja una mejora en sus competencias lectoras.

De acuerdo con Tello et al. (2024) en el proceso educativo, reconocer dificultades que tienen los estudiantes al momento de leer es importante para poder mejorar su aprendizaje. Carrión (2023) en su estudio “Actividades lúdicas para el mejoramiento de la lectura comprensiva en estudiantes de educación básica”, tenían como objetivo identificar las principales necesidades de los estudiantes en relación con la comprensión lectora. Los resultados mostraron que el 50 % lee poco, el 70 % prefiere leer cuentos, el 90 % considera que la lectura debería fomentarse a través de actividades ludificadas y el 40 % reconoce que tiene algunas dificultades para

comprender lo que leen. Además según Vargas et al. (2023) estos hallazgos evidencian una implementación rápida de nuevas estrategias para que los estudiantes despierten el interés por la lectura y mejoren la competencia lectora. Identificar las falencias que tienen los estudiantes al momento de leer es importante para la mejora de su aprendizaje. En este sentido, Cevallos (2023) en su estudio “El cuento y la fábula como estrategias didácticas para la comprensión lectora de estudiantes del quinto de básica”, mostraron que en los resultados inicialmente el 54 % de los estudiantes presentaba una competencia lectora muy baja, de igual forma, se observó que el 46 % reconoce que a veces se distrae durante la lectura, además, el 51 % de los estudiantes responde a preguntas acerca de la lectura de forma inmediatea, pero el 49 % necesita volver al texto para buscar la respuesta. También, se observó que el 84 % de los alumnos nunca responde al azar, por el contrario, el 8 % si lo hace siempre. Este estudio muestra que es necesario fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes.

En este contexto, el objetivo de este estudio es analizar la influencia de la lectura de cuentos en la comprensión lectora de los estudiantes de quinto año de educación

general básica, esto mediante la recolección y análisis de información que permite identificar cómo las actividades relacionadas con la lectura de cuentos se vinculan con el desarrollo de habilidades de comprensión de textos en los niños.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño del estudio:

El presente estudio parte desde el paradigma positivista, ya que, por medio de la observación, medición y análisis de resultados se buscará llegar a una conclusión objetiva. Además, el enfoque de esta investigación es cuantitativo, ya que se trabajará con valor numéricos como lo son las tablas estadísticas, esto para establecer la relación entre variables. Asimismo, es de tipo descriptivo, puesto que, permitirá identificar y conocer la situación del fenómeno dentro de la investigación.

El diseño del presente estudio es ex post facto correlacional, pues, el hecho que se investigará ya ha ocurrido sin la intervención de un investigador. El investigador tendrá el rol de observador frente al problema, por esta razón, este diseño permitirá una visión específica de la influencia de la lectura de cuentos en la comprensión lectora de los estudiantes (Zevallos, 2024). También, se eligió este diseño, puesto que, permite

analizar la lectura de cuentos con la comprensión de textos sin alterar las condiciones naturales del aula.

En el presente estudio se utilizó dos modalidades. Por un lado, se implementó la modalidad documental al momento de recopilar información para el marco teórico, por otro lado, se usó la modalidad de campo, porque la información será recolectada en un espacio seleccionado y por ende es una fuente de recolección primaria.

Población y muestra:

Para la presente investigación se tomó como población a estudiantes de 9 años de edad.

Criterios de Inclusión

Para que los estudiantes puedan ser tomados en cuenta se utilizaron los siguientes parámetros. Que estén cursando quinto año de educación general básica.

Criterios de Exclusión

Se excluyó a los estudiantes que no mostraban interés o que no contaban con el permiso de sus representantes.

Instrumentos de recolección de datos:

En el presente estudio se utilizó la encuesta como técnica, la cual ayuda a la recopilación de datos, esto será posible mediante la aplicación de un cuestionario. Por medio de la encuesta se logró obtener

información acerca de la influencia de la lectura de cuentos en la comprensión lectora de los estudiantes. Asimismo, mediante el cuestionario estandarizado se lograron recoger datos de manera sistemática.

Se utilizó un cuestionario con escala de Likert, esto con el objetivo de evaluar la frecuencia con la que los estudiantes participan en actividades relacionadas con la lectura de cuentos y su nivel de comprensión lectora.

Procedimiento de recolección de datos:

La recolección de datos se llevó dentro del aula de clases durante el horario escolar y a su vez con la ayuda del docente responsable del grupo de estudiantes. Además, se explicó a los estudiantes el objetivo de esta actividad. También, se proporcionaron instrucciones claras sobre la manera de cómo completar el cuestionario, asimismo, se brindó un acompañamiento durante el proceso de aplicación del instrumento. Los estudiantes respondieron el cuestionario de manera individual y el tiempo aproximado para completar este cuestionario fue de 15 a 20 minutos.

Análisis de los datos:

Una vez finalizada la recolección de datos, las respuestas de cada estudiante fueron organizadas para su posterior análisis

estadístico. El procesamiento de la información se realizó en el software estadístico IBM SPSS Statistics, dicho programa permite analizar datos cuantitativos. El cálculo de porcentajes ayudó a facilitar la interpretación de los datos, puesto que, se mostraba la proporción de estudiantes que respondieron a cada opción de la escala Likert.

Consideraciones éticas:

El presente estudio se desarrolló con confidencialidad y respeto hacia los estudiantes. La participación de los estudiantes fue anónima para evitar la recopilación de datos que permitan su identificación y se garantizó que la información sea únicamente utilizada para fines académicos. Además, durante el proceso de la aplicación del instrumento se procuró mantener un ambiente de respeto y confianza dentro del aula.

3. RESULTADOS

Tabla 1

Me gusta leer cuentos en la escuela

	Frecuencia	Porcentaje
Válido A veces	16	53,3 %
Nunca	2	6,7 %
Siempre	12	40,0 %
Total	30	100,0 %

Como se indica en la tabla 1, el 53, 3% indicó que a veces le gusta leer cuentos, el 40 % siempre y el 6, 7 % nunca.

	Frecuencia	Porcentaje
Válido A veces	15	50,0 %
Nunca	3	10,0 %
Siempre	12	40,0 %
Total	30	100,0 %

Tabla 2

Leo cuentos cuando la profesora lo pide

	Frecuencia	Porcentaje
Válido A veces	5	16,7 %
Nunca	5	16,7 %
Siempre	20	66,7 %
Total	30	100,0 %

En la tabla 2 se evidencia que el 66, 7 % siempre lee cuentos cuando la profesora lo solicita, el 16, 7 % lo hace a veces y de igual manera el nunca.

Tabla 3

Leo cuentos en mi casa

	Frecuencia	Porcentaje
Válido A veces	11	36,7 %
Nunca	12	40,0 %
Siempre	7	23,3 %
Total	30	100,0 %

Se muestra que en la tabla 3 el 40 % de los estudiantes nunca lee cuentos en casa, el 36, 7 % lo hace a veces y el 23, 3% siempre.

Tabla 4

Entiendo lo que pasa en los cuentos que leo.

La tabla 4 indica que el 50 % de los estudiantes a veces entiende lo que ocurre en los cuentos, el 40 % siempre y el 10 % nunca.

Tabla 5

Puedo decir qué enseñanza deja el cuento

	Frecuencia	Porcentaje
Válido A veces	10	33 %
Nunca	5	16 %
Siempre	15	50 %
Total	30	100 %

En la tabla 5 se muestra que el 50 % de los estudiantes siempre identifica la enseñanza del cuento, el 33 % lo hace a veces y el 16 % nunca.

Tabla 6

Puedo responder preguntas sobre el cuento que leí

	Frecuencia	Porcentaje
Válido A veces	16	53,3 %
Nunca	6	20,0 %
Siempre	8	26,7 %
Total	30	100 %

Como se observa en la tabla 6, el 53, 3 % de los estudiantes respondió que a veces puede contestar preguntas sobre el cuento, el 26, 7 % siempre y el 20 % nunca.

4. DISCUSIÓN

El objetivo de este estudio fue analizar la influencia de la lectura de cuentos en la comprensión lectora de los estudiantes. A partir de estos resultados, se puede evidenciar que los estudiantes sí mantienen contacto con la lectura de cuentos. No obstante, de acuerdo con Relatc (2025) se evidencia que aplican la lectura de cuentos dentro del aula, pero no lo hacen con la misma frecuencia en sus hogares, lo cual puede desarrollar un límite de sus habilidades lectoras (Francia et al., 2022).

En la comprensión lectora, se evidencia que los estudiantes aprenden aspectos generales de los cuentos (Guailas et al., 2025). Sin embargo, presentan algunos problemas cuando se trata de identificar enseñanzas o interpretar el contenido de manera profunda. De acuerdo con Maina et al. (2023) esto refleja que, aunque existe cierta base de comprensión, todavía es necesario fortalecer algunas habilidades.

Los resultados de este estudio se relacionan con los planteado por Gutiérrez y

González (2026) los cuales señalan que los estudiantes pueden reconocer significados y establecer relaciones, pero también tienen dificultades en niveles más profundos de comprensión lectora. Asimismo, coinciden con Licas (2024) en su estudio mostraron que el uso de cuentos como estrategia mejora la comprensión lectora, esto refleja la importancia de su aplicación dentro del aula. De igual manera, Maestre y González (2023) destacan que los estudiantes muestran mayor interés al momento de implementar estrategias dinámicas como los cuentos. Por otro lado, Maina y Basel (2024) identifican niveles bajos en la comprensión lectora, lo cual coincide con las dificultades encontradas en este estudio.

5. CONCLUSIONES

A partir de los resultados, se puede concluir que la lectura de cuentos tiene una influencia positiva en la comprensión lectora de los estudiantes. Este tipo de textos favorece al desarrollo de habilidades básicas como la identificación de personajes, la comprensión de secuencia de hechos y el reconocimiento de ideas principales, esto contribuye de manera significativa al proceso lector.

De igual manera, se evidencia que, aunque los estudiantes logran comprender

aspectos generales de los textos, todavía presentan algunas dificultades en niveles más complejos de comprensión. Entre dichas dificultades se encuentran la interpretación profunda, la identificación de enseñanzas y la capacidad para responder preguntas de manera precisa, estas dificultades dentro del estudio indica la necesidad de fortalecer estas habilidades.

Por otro lado, se evidencia que los estudiantes muestran una mayor motivación y atención hacia la lectura cuando se usan cuentos dentro del aula. Esto demuestra que dicha implementación de estrategias facilita el aprendizaje y a su vez genera un ambiente más dinámico y participativo.

En este sentido, se concluye que el uso de cuentos como estrategia es pertinente y beneficiosa, siempre que vaya acompañado de metodologías que promueven el análisis, reflexión y participación activa por parte de los estudiantes. Además, este estudio aporta al campo educativo al evidenciar la importancia de integrar estrategias innovadoras dentro del aula, especialmente las que conectan interés con los estudiantes.

Se recomienda promover la lectura de cuentos tanto dentro como fuera del entorno escolar, es necesario involucrar docentes y familiares en este proceso. Además, se

sugiere continuar en el desarrollo de investigaciones que profundicen en estas estrategias didácticas orientadas a fortalecer niveles más avanzados de comprensión lectora, esto con el fin de mejorar el desempeño académico de los estudiantes.

6. REFERENCIAS

Alvariño Suárez, F. A., Murayari Ihuaquai, A., Manrique Chávez, Z. R., & Flores Espinoza, A. R. (2024). Propuesta de Prácticas de Lectura Interactiva para Desarrollar la Comprensión Lectora en los Niños de 4 Años de las Instituciones de Educación Inicial del Distrito de Yarinacocha, 2014. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 8(1), 6318-6333. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i1.9976

Bajaña Andrade, G. A. (2026). Hábitos de Lectura y su Relación con la Comprensión Lectora Percibida en Estudiantes de Nivel Medio de Educación General Básica. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 10(2), 7133-7155. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v10i2.23722

Becerra Ccora, T. A., Piñas Zamudio, M., Pérez Lazo, L., & Enríquez Chauca, A. M. (2023). Nivel de comprensión lectora en los niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial 531 de Huancavelica, Perú. *e-Revista Multidisciplinaria del Saber*, 1-9. <https://doi.org/10.61286/e-rms.v1i.18>

Berrío-Quispe, M. L., Chávez-Bellido, D. E., Cangalaya-Sevillano, L. M., & Arias-Chávez, D. (2024). Pensamiento crítico y comprensión lectora en un texto de Edgar Morin. *ACADEMO Revista de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades*, 11(1), 29-37.

<https://doi.org/10.30545/academo.2024.ene-abr.4>

Carrión Muñoz, M. I. (2023). La influencia de los medios digitales en la lectura de los jóvenes. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(2), 3186-3203. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i2.5564

Cevallos Bone, S. R. (2023). Técnicas y Estrategias para la Comprensión Lectora: Una Propuesta Didáctica. *Revista Científica Hallazgos21*, 8(2), 191-208. <https://doi.org/10.69890/hallazgos21.v8i2.624>

Francia-Jesús, M. E., Mendoza-González, A., & Andrade-Díaz, E. M. (2022). Influencia de las TIC en la comprensión lectora y la escritura creativa: Una revisión sistemática. *Tierra Nuestra*, 16(1), 68-78. <https://doi.org/10.21704/rtn.v16i1.1899>

Guailas Gualán, M. D. C., Cabrera Marín, M. G., & Guamán Zhunaula, L. S. (2025). La Gamificación en el desarrollo de la comprensión lectora a nivel literal e inferencial de los estudiantes de quinto año de Educación Básica de la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe "ABC": Gamification in the development of reading comprehension at the literal and inferential levels of fifth-year Basic Education students at the Intercultural Bilingual Community Educational Unit «ABC». *Revista Multidisciplinar de Estudios Generales*, 4(3), 298-325. <https://doi.org/10.70577/reg.v4i3.172>

Gutiérrez Sánchez, S. I., & González Reyes, A. L. (2026). Comprensión lectora y aprendizaje de palabras durante la lectura. *Revista de Investigación Educativa, Intervención Pedagógica y Docencia*, 2(2), 59-76. <https://doi.org/10.71770/RIEIPD.V2I2.2540>

Licas Licapa, B. (2024). Estrategia de Lectura y su Influencia en la Comprensión

Lectora de los Estudiantes del Quinto Grado, Nivel Secundaria de la I.E. Villa San Cristóbal, del Distrito de Jesús Nazareno, Ayacucho, 2017. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 8(1), 3294-3308. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i1.9668

Maestre Rodríguez, L. C., & González Roys, G. A. (2023). Procesos cognitivos básicos orientados a la comprensión lectora de textos literarios. *Revista UNIMAR*, 41(1), 41-63. <https://doi.org/10.31948/Rev.unimar/unimar41-1-art3>

Maina, M., & Basel, V. (2024). Comprensión Lectora en Pantalla: Una Propuesta Educativa de Software Libre. *REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación*, 22(2), 133-149. <https://doi.org/10.15366/reice2024.22.2.008>

Maina, M., Papalini, V., & Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad (C.I.E.C.S.), Argentina. (2023). Potencialidades del uso de actividades lúdico-literarias en la comprensión lectora inicial. *Pensamiento Educativo: Revista de Investigación Educativa Latinoamericana*, 60(1). <https://doi.org/10.7764/PEL.60.1.2023.2>

Relatic Panamá. (2025). *Tejiendo historias regionales: Una estrategia para promover lectores críticos en el ámbito rural*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.15150823>

Rojas Pinto, A. I., & Fernandez Monge, L. M. (2025). Pensamiento crítico y su influencia en la comprensión lectora en educación primaria: Una revisión sistemática. *Revista Tribunal*, 5(11), 256-273. <https://doi.org/10.59659/revistatribunal.v5i11.1155>

Romero Jara, R. E., & Reyes Palau, N. C. (2025). Análisis de la Influencia de la

Literatura Infantil en la Formación de la Identidad Cultural Estudiantes de Educación Básica. *Revista Social Fronteriza*, 5(5). [https://doi.org/10.59814/resofro.2025.5\(5\)875](https://doi.org/10.59814/resofro.2025.5(5)875)

Sarango Lucas, K. P., Villacis Lalanguí, C. V., Díaz Tapia, A. V., Codena Cantuña, N. P., Bonete Leon, C. L., & Bernal Parraga, A. P. (2025). El uso del storytelling digital como estrategia didáctica para fortalecer la comprensión lectora en estudiantes de educación básica. *Revista Veritas de Difusão Científica*, 6(2), 713-737. <https://doi.org/10.61616/rvdc.v6i2.656>

Sibri Salto, D. P., & Pinduisaca Torres, R. E. (2025). La lectura guiada para el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes de primaria. *Revista Científica UISRAEL*, 12(2), 47-61. <https://doi.org/10.35290/rcui.v12n2.2025.1304>

Tello, L. L. R., Cabezas, M. O., Arango, N. C., & Fuentes, W. R. (2024). Método de enseñanza bilingüe: Un análisis de su influencia en la comprensión lectora y producción de textos. *Lingüística*, 40. <https://doi.org/10.5935/2079-312X.20240003>

Vargas, A. E., Lara López, F. I., Urbina Reyes, S. F., & Mejía, C. L. (2023). Mejora de la comprensión lectora a través del comentario crítico, usando plataformas virtuales. *Revista Lengua y Literatura*, 9(1), 68-81. <https://doi.org/10.5377/rll.v9i1.16104>

Zevallos Castillo, A. N. (2024). Los cuentos musicales para la comprensión de lectura en estudiantes de educación inicial, 2023. *Revista de Climatología*, 24, 504-510. <https://doi.org/10.59427/rcli/2024/v24cs.504-510>